

[philosophy]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

A origem da energia do ponto zero

Colaboração Filosofia Aberta¹

1 de Maio de 2026

Resumo

Neste artigo, apresentamos uma interpretação para a origem da energia do ponto zero, $E = h\nu/2$.

palavras-chave: energia do ponto zero, fóton, oscilador harmônico quântico, big bang

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15114175>

Introdução

1. Considere o oscilador harmônico quântico [1].
2. O n -ésimo estado de um oscilador harmônico quântico representa uma coleção de n fótons.
3. O fóton é uma partícula fundamental e, por isso, indivisível.

O estado fundamental

4. A energia do ponto zero de um oscilador harmônico quântico é

$$E_0 = \frac{h\nu}{2}.$$

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste white paper.

Origem

5. Um fóton com frequência ν tem a energia discretizada $E = h\nu$.
6. A energia de um fóton é indivisível.
7. A energia de meio fóton, se existisse, seria $h\nu/2$.
8. Se o fóton é indivisível, como explicar (4)?
9. Qual a origem de E_0 ?

Oscilação do ponto zero

10. Considere o oscilador harmônico quântico no estado fundamental.
11. Suponha um fóton, com energia $E = h\nu$, aparecendo e desaparecendo do vácuo a uma frequência $\nu/2$.
12. Como o fóton aparece e desaparece do vácuo, temos que

$$E = h\nu - h\nu + h\nu - h\nu + h\nu - h\nu + \dots$$

13.

$$E = h\nu(1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots)$$

14. Seja [2-4]

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

15.

$$1 - S = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \dots)$$

16.

$$1 - S = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

17.

$$1 - S = S$$

18.

$$S = \frac{1}{2}$$

19. Portanto,

$$E = \frac{h\nu}{2}.$$

Premissas

20. P1: Não existem dimensões extras para fora do espaço-tempo.
21. P2: Não existem dimensões extras para dentro do espaço-tempo.
22. P3: Existem dimensões extras para fora do espaço-tempo.
23. P4: Existem dimensões extras para dentro do espaço-tempo.
24. P5: As dimensões extras não são do tipo tempo, nem do tipo espaço.
25. P6: As dimensões extras compõem um espaço matemático abstrato.
26. P7: O espaço matemático de P6 contém infinitos fótons.
27. P8: Energia e tempo estão emaranhados pelo princípio da incerteza.
28. P9: Matéria e espaço estão emaranhados pelo princípio da incerteza.
29. P10: Cada ponto do espaço-tempo está ligado a todos os outros pontos do espaço-tempo [5,6].
30. P11: Energia e matéria estão emaranhados.

Sem ou com dimensões extras

31. Se as premissas P1 e P2 forem verdadeiras, então um mecanismo físico deve explicar (4) e (11).
32. Se as premissas P3 ou P4 forem verdadeiras, então um mecanismo matemático deve explicar (4) e (11).

Um espaço matemático abstrato

33. Considere as premissas P4–P7 verdadeiras.

34. Seja \mathcal{M} o espaço matemático de P6.

35. Qual mecanismo matemático opera em \mathcal{M} e produz (11)?

36. A partir de P7, a energia do sistema em \mathcal{M} é

$$\overline{E} = h\nu + h\nu + h\nu + \dots$$

37.

$$\overline{E} = h\nu(1 + 1 + 1 + \dots)$$

38. Utilizamos o seguinte resultado [7]

$$1 + 1 + 1 + \dots = -\frac{1}{2}.$$

39. Assim,

$$\overline{E} = -\frac{h\nu}{2}.$$

Conservação de energia

40. A lei de conservação de energia entre o espaço-tempo e o espaço matemático \mathcal{M} é

$$E + \overline{E} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

Criação do tempo

41. Uma possível interpretação para o desaparecimento do fóton no espaço-tempo, conforme (11), é que sua energia se transforma no próprio tecido do espaço-tempo.

42. Em outras palavras, parte da energia do fóton se converte em tempo.

43. A outra parte da energia do fóton se converte em matéria e, posteriormente, em espaço.

Frequência discretizada

44. Considere que a frequência seja múltiplo do menor pacote de frequência discretizada; assim,

$$\nu = n\nu_0,$$

com $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$.

45. A partir da idade do universo u , temos

$$\nu_0 = \frac{1}{u}.$$

46.

$$\nu = \frac{n}{u}$$

47. A energia total do estado fundamental é

$$E_0^t = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^M \nu_i = \frac{h}{2u} (1 + 2 + 3 + \dots + M) = \frac{h}{4u} M(M + 1),$$

sendo $\nu_M = \nu_p$ a máxima frequência.

48. Como $M \gg 1$,

$$E_0^t \approx \frac{hM^2}{4u}.$$

49. A densidade de Planck é da ordem de 10^{93} g/cm^3 .

50. Vamos calcular quantos modos de frequência existem em 1 cm^3 .

51.

$$10^{93} \text{ g} \approx 4,6 \cdot 10^{107} \text{ J}$$

52. Estimamos que em 1 cm^3 ,

$$M \sim 3,5 \cdot 10^{79}.$$

Big Bang de Galáxias

53. Suponha que cada galáxia tenha se originado a partir de um big bang.
54. Cada big bang teria ocorrido a partir de um defeito topológico no espaço-tempo.
55. O defeito topológico conecta o espaço-tempo com o espaço matemático \mathcal{M} .
56. Após a formação da galáxia, o defeito topológico se torna o centro de um buraco negro [8, 9].

O problema do horizonte

57. Uma evidência empírica para o big bang de galáxias está no denominado problema do horizonte, que é o desafio para as teorias cosmológicas em explicar como regiões do espaço, que estão além do horizonte cosmológico uma da outra, possuem propriedades quase idênticas [10].
58. O horizonte cosmológico é o limite de distância em que a luz (ou qualquer sinal) teve tempo de chegar até nós desde o início do universo.
59. Como o universo tem uma idade finita, regiões muito distantes entre si nunca trocaram informações ou energia; ainda assim, observações (como a radiação cósmica de fundo) mostram que a temperatura e a densidade são praticamente as mesmas em todos os lugares.

Modelo Matemático para o BBG

60. BBG := Big Bang de Galáxias
61. Alguns parâmetros da família quadrática $f_c(z) = z^2 + c$ geram conjuntos de Julia [11] com “braços” espirais muito parecidos com a aparência de galáxias em espiral.
62. Suponha que a informação matemática vinda do espaço \mathcal{M} para o espaço-tempo seja do tipo *conjunto de Julia*.

63. A figura a seguir ilustra um conjunto de Julia para $c = 0,355 + 0,355i$.

64. Cada ponto no centro da espiral corresponde a um defeito topológico no espaço-tempo.

65. Se o espaço-tempo do nosso universo for discretizado, então haverá um limite para a autossimilaridade fractal das galáxias observáveis.

Não-Localidade

66. Um importante aspecto do espaço matemático \mathcal{M} é a propriedade de ligar cada ponto do espaço-tempo com todos os demais pontos do espaço-tempo.

67. Considere que nosso universo físico seja composto por N pontos x_i do espaço-tempo.

68. Matematicamente, a partir de (66), temos

$$|M\rangle = \alpha_{12} |m_1 m_2\rangle + \alpha_{13} |m_1 m_3\rangle + \dots + \alpha_{1N} |m_1 m_N\rangle + \alpha_{21} |m_2 m_1\rangle + \alpha_{23} |m_2 m_3\rangle + \dots + \alpha_{N(N-1)} |m_N m_{N-1}\rangle.$$

69. O estado $|M\rangle$ existe no espaço \mathcal{M} .

70. α_{ij} são amplitudes de probabilidade.

71. O estado $|m_1 m_2\rangle$ conecta os pontos x_1 e x_2 do espaço-tempo.

72. Por exemplo, o colapso do estado $|m_1 m_2\rangle$ em \mathcal{M} corresponde ao colapso, no espaço-tempo, de “duas” partículas emaranhadas.
73. Partículas emaranhadas no espaço-tempo são, na verdade, a manifestação clássica da superposição quântica de uma única partícula.
74. Em outras palavras, o emaranhamento significa uma mesma partícula em dois estados distintos.
75. Assim, o próprio espaço-tempo está emaranhado entre si [5, 6].
76. (68) explica a não-localidade.
77. (68) pode explicar a distribuição de matéria-escura.

Matéria Escura

78. Conjectura 1 (C1): *A matéria escura está distribuída em \mathcal{M} .*
79. Conjectura 2 (C2): *C1 corresponde a um grafo matemático no espaço \mathcal{M} .*
80. A simulação da distribuição em larga escala da matéria escura, conhecida como *Millennium Simulation*, foi realizada pelo Max Planck Institute for Astrophysics [12].
81. A simulação utiliza mais de 10 bilhões de partículas para modelar a evolução da matéria escura no universo.
82. As imagens resultantes mostram a distribuição da matéria escura em diferentes escalas.
83. Um exemplo de grafo em \mathcal{M} é dado por <https://bit.ly/42osGt5>.

Modelo em Camadas

84. Considere uma cebola com uma casca exterior finita e infinitas cascas em seu interior.
85. A partir deste modelo, vamos enunciar as seguintes conjecturas.

86. Conjectura 3 (C3): *O universo físico tem dimensões finitas.*
87. Conjectura 4 (C4): *Cada dimensão do universo físico é finita.*
88. Conjectura 5 (C5): *O universo matemático \mathcal{M} tem infinitas dimensões em seu interior.*
89. Conjectura 6 (C6): *Cada dimensão do universo matemático \mathcal{M} é finita.*
90. A conjectura C4 indica que o espaço-tempo é discretizado, ao passo que C6 indica que o espaço matemático é contínuo.

Acesso ao Universo Matemático

91. Conjectura 7 (C7): *O universo matemático pode ser acessado em escalas inferiores ao comprimento de Planck e ao tempo de Planck.*

Universo Fractal

92. A natureza fundamental parece operar com informações dinâmicas na produção de fractais nos mais variados contextos.
93. Assim, enunciamos mais duas conjecturas.
94. Conjectura 7 (C7): *Os fractais do universo matemático produzem/induzem os fractais do universo físico.*
95. Conjectura 8 (C8): *Os fractais do universo matemático geram leis físicas.*

Considerações Finais

96. Conhecemos o espaço matemático abstrato \mathcal{H} da mecânica quântica.
97. Em \mathcal{H} , a ligação de estados emaranhados está além do espaço-tempo.
98. Na filosofia de Leibniz, o espaço é resultado de relações entre entidades, e cada mônada, de certa forma, reflete o universo inteiro.

99. O espaço físico seria composto por blocos fundamentais (isto é, discretizados).
100. O espaço interno das dimensões extras (universo matemático) poderia ser descrito por \aleph_1 pontos, representados, por exemplo, pelos números reais, complexos, entre outros conjuntos contínuos.

Convite Aberto

Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [13, 14].
Junte-se à **Colaboração Filosofia Aberta**.

Arquivos Suplementares

[15]

Como citar este artigo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15114175>

Agradecimentos

+ **Zenodo**

<https://zenodo.org>

+ **PhilArchive**

<https://philarchive.org>

Consentimento

O autor concorda com [14].

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [16]

Referências

- [1] Susskind, Leonard, and Art Friedman. *Quantum mechanics: the theoretical minimum*. Basic Books, 2014.
- [2] Lobo, Matheus P. “The Convergence of Grandi’s Series.” *OSF Preprints*, 4 Jan. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aq5xz>
- [3] Bromwich, Thomas John I’Anson. *An introduction to the theory of infinite series*. Macmillan and Company, 1908.
- [4] Kline, Morris. “Euler and infinite series.” *Mathematics Magazine* 56.5 (1983): 307-315.
- [5] Van Raamsdonk, Mark. “Building up space–time with quantum entanglement.” *International Journal of Modern Physics D* 19.14 (2010): 2429-2435.
- [6] Van Raamsdonk, Mark. “Building up spacetime with quantum entanglement II: It from BC-bit.” *arXiv preprint arXiv:1809.01197* (2018).
- [7] Elizalde, Emilio. *Ten physical applications of spectral zeta functions*. Vol. 855. Springer, 2012.
- [8] Lobo, Matheus P. “A Hole in the Black Hole.” *OSF Preprints*, 18 Apr. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/js7rf>
- [9] Kak, Subhash. “A Hollow Black Hole”. *Qeios*, 2025. <https://doi.org/10.32388/IJ74VB.2>
- [10] Greene, Brian. *The fabric of the cosmos: Space, time, and the texture of reality*. Vintage, 2005.
- [11] Feldman, David P. *Chaos and fractals: an elementary introduction*. Oxford University Press, 2012.
- [12] Virgo Consortium. *Millennium Simulation*. Max Planck Institute for Astrophysics, 2 June 2005. www.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/millennium.

- [13] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>
- [14] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [15] <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114175>
- [16] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Filosofia Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (matheusplobo@gmail.com)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)